

Oila modellarining xususiyatlari va ularning ahamiyati

Abdurauf Tolibov

Xalqaro Nordik universiteti "Foundation" maktabi menejeri

ORCID: 0000-0003-3121-5293

DOI: ?

Kalit so'zlar

family models, material well-being, moral education, marriage, family values.

Annotatsiya

Ushbu maqolada oilaning an'anaviy, zamonaviy va innovatsion modellari tahlil qilinib, ularning ma'naviy axloqiy tarbiya, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik, ta'lim va salomatlik daraja va jihatlari muhokama qilingan. Shuningdek, oiladagi yetakchilik muammosi, oila a'zolari majburiyatlarining anglanilishi, bir-birlariga hurmat va tolerant munosabatda bo'lish kabi xususiyatlar tadqiq qilingan. Tadqiqot mavzusi doirasida 2018-yilda "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalari muhokama qilinib, 3 oila turidan qaysi biri koproq amalda ekanligi ko'rib chiqilgan.

Kirish.

Dunyo amaliyotiga nazar tashlansa, oila modeli uchta asosiy turga ajratiladi: an'anaviy, zamonaviy va innovatsion oila. Ushbu modellar parallel tarzda harakatda bo'lishi mumkin, biroq yaqqol ifodalangan tarixiy ketma-ketlikka ega.

An'anaviy oila modelida erkaklar va ayollarning roli aniq taqsimlangan va birlashtirilgan bo'ladi. Erkak – moliyaviy resurslar to'plangan oila boshlig'i va asosiy qarorlarni u qabul qiladi. Shu munosabat bilan oila ichidagi rollarning birlashtirilishi paydo bo'ladi. Ayol erkakka bo'ysunadi, u uy yumushlari va farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Bolalar, o'z navbatida, ota-onalariga bo'ysunadilar, har qanday oila a'zosining nufuzi uning jinsiga va yoshiga bog'liq. Oilaviy qadriyatlar "ota-onalar – bolalar" munosabatlari uchun asos hisoblanadi. "Zamonaviy oila modeli"da esa, ayolning siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy maqomi oshishi oila ichidagi rollar va oila hayoti me'yorlarining o'zgarishiga olib keladi. Ota-ona professional karyerasini va oilaviy majburiyatlarini mutanosib ravishda (tengma-teng) olib boradi. Farzandlarga tadbirkorlik ko'nikmalari va mustaqil bo'lish fikri singdirib boriladi.

Innovatsion oila modeli esa, jamiyatni rivojlantirish istiqbollari, jahon iqtisodiyoti talablariga hamohangdir. Bu, bir tomondan asosiy madaniy qadriyatlar va munosabatlarning avlodlararo aylanishini, boshqa tomondan esa oila muammolarining alohida emas, balki global tarzda namoyon bo'lishiga e'tibor qaratiladigan, shuningdek, har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish, innovatsion g'oyalarni yaratish va amalga oshirishga qodir bo'lgan yoshlar sonini oshirish mas'uliyatini nazarda tutadi.

Yosh avlodni ota-bobolar va onalar o'g'itlari, turmush tarzi asosida oilaviy hayotga tayyorlash oliy ta'lim tizimi oldida turgan muhim va mas'uliyatli vazifalardan biri bo'lmog'i lozim. Har bir ota-ona o'z farzandini dunyodagi eng tolei baland, ma'rifatli va saodatli bo'lishini istaydi va bunga erishish yo'lida harakat qiladi. Bolaparvarlik xalqimizning qalbiga singib ketgan fazilatdir. Farzand Alloh tomonidan ato etilgan ulug' ne'mat bo'lishi bilan birga, u ota-onaga topshirilgan mas'uliyat hamda omonat hamdir. Bu borada ota-onalarning oilada farzand tarbiyasi va ma'naviy-axloqiy, ruhiy va jismoniy kamoloti uchun zarur bo'lgan ijobiy ota-onalik ko'nikmalarini o'zlashtirib borishi katta ahamiyatga ega.

Farzandlar oila mustahkamligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Oilada ulg'ayadigan bolaning qanday inson bo'lib shakllanishi, eng avvalo ota-onaga bog'liq. Tarbiya shaxsning ma'naviy va aqliy qiyofasini, qolaversa, butun taqdirini belgilovchi omil. Oiladagi ma'naviy muhit, shaxslararo munosabatlar, bolaning tarbiyasida juda katta rol o'ynaydi. Ulug' mutafakkir Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" kitobida "Alloh taolo insonlarni asl xilqatda iste'dod va qobiliyatli, yaxshi bilan yomonni, foyda bilan zararni, oq bilan qorani ajratadigan qilib yaratgan. Lekin insondagi bu qobiliyatni kamolga yetkazish tarbiya bilan bo'lur. Qush uyasida ko'rganini qilar", deydi.

Farzandlarning xulqiga e'tibor berish juda zarur. Ota-onalar o'z farzandlarining ijobiy fazilatlarini oldindan ko'ra olishlari kerak. "Odamga bolalikdan singdirilgan odatlar yosh daraxt tanasiga o'yib yozilgan harflarga o'xshaydiki, ular daraxt bilan birga o'sadi, voyaga yetadi, daraxtning tarkibiy qismiga aylanib qoladi", deydi Viktor Gyugo. Ota-onalar qancha ko'p tanbeh bersalar, yomon axloq shuncha ko'p takrorlanadi. Ular ko'plab tanbeh olishganda bolalar o'zini yomon tutishi kerak bo'lgan yomon bola sifatida tushinishni boshlaydilar. Shunday tarzda ular o'z xulqlarini tuzatish uchun motivatsiyani his qilmaydilar. Ota-onalar bilishadiki, eng samarali yondashuv o'z bolalarining yaxshi sifatlarini tan olish va e'tirof etish hisoblanadi. Buni bajarish uchun barcha imkoniyatni ishga solishga to'g'ri keladi, shunda tezda farzandlaringiz xulqi yaxshilanganligini sezasis.

Bolani jamiyat ehtiyojlariga yo'naltirishga o'rgatish lozim. Agar Siz farzandlaringiz xursand, to'laqonli hayot kechirishini istasangiz boshqalarga xizmat qilish va o'z hissangizni qo'shishni o'rganing. Ularni faoliyatga jalb qiling, bunda ular boshqalarga yordam berishi va ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak. Farzandlaringiz ko'proq hissa to'g'risida, kamroq shaxsiy manfaat haqida o'ylasalar, ular ongli hayot qurishni o'rganadi. Robert Ouen "Muntazam taraqqiy etadigan, gullab-yashnaydigan va hamisha baxt-saodatli jamiyat bunyodkorlari bo'lgan shaxslarda yaxshi xarakterlarni shakllantirmoq uchun har biri yoshlikdanoq

kuchli va qobiliyatiga qarab kundalik foydali ishga o'rgatilmog'i kerak"ligini e'tirof etadi.

Bolalarga uyda majburiyatlar berish orqali ularda mehnat tarbiyasini, mas'uliyatni shakllantirish lozim. Farzandlaringizni mehnat qilish, uy yumushlarida kattalarga yordam berishni o'rgating. Shu yo'sinda bolalarda ijtimoiylashuv shakllanadi va ular mustaqil hayotga qadam qo'yishni o'rganadilar. Uy majburiyatlari mas'uliyat, burch, hamkorlik, mehnatsevarlik bilan bog'liq muhim hayotiy darslarni bolalarga o'rgatadi. Bunday darslarni erta yoshda o'rganadigan insonlar katta ehtimollik bilan layoqatli insonlar bo'lib yetishadilar. Agar bolalar mehnat qilishga undalmaganlarida na savodxonlikka, na muzika, na gimnastikaga, hattoki insonda ezgulikni mustahkamlovchi nomusga ham o'rganmagan bo'lur edilar. Odatda nomus ana shu mashg'ulotlarning yetarligidan dunyoga keladi. Buyuk faylasuf Demokritning ushbu fikrida mehnat barcha ezgu fazilatlarining asosi ekanligi ta'kidlangan.

Mazkur davr - fuqarolik va psixologik yetuklikka erishish jarayoni hamdir. Chunki bu davrda yetuk shaxsga doir ijtimoiy huquq va burchning butun tizimi egallab boriladi. Bu davrda o'z-o'zini anglashning rivojlanishi asosida yoshlarning tanlagan kasblari va uni egallashga oid shaxsiy hayot tarzi hamda oila haqidagi qarashlari shakllana boradi. Ammo, o'spirinlik davri yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bobida eng asosiy davrlardan biri bo'lsada, bizning nazarimizda bugungi kunda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash o'smir va o'spirinlik davri tugashi, ya'ni umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi jarayoni yakunida to'xtab qolayotgandek tuyuladi. Vaholanki, yoshlarning ko'pchiligi aynan talabalik yillarida yoki uning yakunida oila qurganligi tufayli ham oila-nikoh munosabatlarida, oila a'zolari bilan muloqotda yuqori darajadagi ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik, turmush madaniyatiga ega bo'lishni talab qilmoqda.

Quyida keltirilgan oila modellarining tasniflanishi yuqorida keltirilgan fikrlarimizning davomi bo'ladi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya

Erkak – oila boshlig'i. Bolalar ota-onalariga bo'ysunadilar, har qanday oila a'zosining nufuzi uning jinsiga va yoshiga bog'liq. Oilaviy qadriyatlar "ota-ona – bolalar" munosabatlari uchun asos hisoblanadi. Bunda bir necha avlod oilalar (bobo-buvi, ota-ona, yosh oilaning birga yashashlari) ustunlik qiladi.

Oiladagi psixologik muhit

Erkak va ayolning rollari aniq belgilangan va birlashtirilgan: erkak ishlab pul topadi, ayol – uyida farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya

Turmush sharoitlarining o'zgarishi (urbanizatsiya) oilaviy qadriyatlar me'yorlarini ham o'zgartiradi. Individualizm qadriyatlari ortadi. Salbiy oqibatlar namoyon bo'ladi – oilalar tuzilmalari o'zgaradi: bir necha avlod oila (bobo-buvi, ota-ona, yosh oilaning birga yashashlari) an'analaridan chekiniladi; ajrashishlar soni o'sadi, yolg'iz onalar ko'payadi va boshqa omillar.

Oiladagi psixologik muhit

Ayol maqomining oshishi natijasida oilaviy hayot me'yorlari va oila ichidagi rollar o'zgaradi. Ota-ona professional karyerasini va oilaviy majburiyatlarini mutanosib ravishda (tengma-teng) olib boradi. Farzand tarbiyasida otalik instituti, ota-ona munosabatlari va ota-onalik mas'uliyati ham o'zgaradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya

Oilaviy qadriyatlar madaniyati, o'z shaharasiga, ajdodlar iste'dodlariga, oila a'zolarining jamiyat va davlat oldidagi xizmatlariga munosabat o'zgaradi. Oila qadriyatlari "ota-ona-farzandlar" munosabatlari uchun asos bo'lib qoladi.

Oiladagi psixologik muhit

Oilalar farovonligining o'sishi, jamiyatni axborotlashtirish va kompyuterlashtirish jismoniy uy mehnatini (shu jumladan, maishiy janjallar va nizolarni) kamaytiradi.

Moddiy farovonlik

Moliyaviy resurslar erkak qo'lida to'planadi va asosiy qarorlarni u qabul qiladi.

Ta'lim darajasi va salomatlik

Oila sog'liqni saqlash bo'yicha davlat (bepul) xizmatlariga tayanadi. Barcha oila a'zolari erkak qaramog'ida bo'ladi

Amtanaviy oila modeli

Ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar

Demokratik zamonaviy o'zgarishlar va bozor islohotlari natijasida ayollarning siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy maqomi oshadi.

Moddiy farovonlik

Oilaning moddiy farovonligi belgilanadi. Farzandlarga tadbirkorlik ko'nikmalari va mustaqil bo'lish fikri singdirib boriladi.

Ta'lim darajasi

Ta'lim darajasi moddiy farovonlikni belgilab beradi.

Salomatlik

Oilaning nuqtai nazari kasalliklarni davolashdan ko'ra oldini olish (profilaktika) afzal ekani haqidagi fikrga o'zgaradi.

Zamonaviy oila modeli

Salomatlik

Sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish va dam olish madaniyati o'zgaradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar

Ilmiy-innovasion xizmatlar sohasida oilaning ijodiy potentsiali va bandligi ortib boradi.

Ijtimoiy qadriyatlar – karyera, hukmronlik, farovonlik (va hokazo) omillar kuchayadi.

Ta'lim darajasi Iqtisodiyotda "ilmiy jihatdan asoslangan" tushunchasidan foydalanish oila a'zolarining ta'lim sifati va darajasini oshirishni talab qiladi. Ta'lim-tarbiyaning innovatsion uslublari joriy etiladi, farzandlarga intellektual mehnat ko'nikmalari singdiriladi.

Innovatsion oila modeli

Adabiyotlar tahlili. Ijtimoiy-falsafiy asarlarda oila va oila munosabatlari bir qancha vektorlarda ko'rib chiqilgan. Xususan, Sharq allomalari Mahmud Zamaxshariy, Muhammad Sharif al Buxoriy, Nasriddin Burxoniddin Rabg'uziy, Rizouddin Ibn Faxruddin, Husayn Voiz Koshifiy, A.Navoiy, buyuk jadidchi Abdurauf Fitrat va boshqalarning asarlarida oila masalalari bo'yicha ulkan meros qoldirilgan.

Hozirda o'zbek falasafasida o'z o'rniga ega bo'lgan tadqiqotchilar – S.Akmalovanning "Onaginam", B.Valiyeva va I.Cherkashinalarning "O'zbekistonda xotin-qizlar: qonun va jamiyat muammolari", R.Vosiqovanning "Har bir ayol uchun", V.Karimovanning "Oila ijtimoiy himoya omillari", U.Mahkamovning "Axloq va odob saboqlari", O.Musurmonovanning "Oila ma'naviyati va milliy g'urur", F.Saifnazarova va I.Saifnazarovlarning "O'zbek oilasi: ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlar", M.Xolmatovanning "Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog'lom avlod tarbiyasi", R. Ubaydullayevning "Mustaqil O'zbekiston: Ayol, oila va jamiyat" ilmiy ishlarida oila masalalari tahlil qilingan.

Yurtimizda oila modellari bo'yicha sobiq "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi izlanish olib borgan bo'lib, hozirda u O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-iyundagi 367-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzuridagi «Mahalla va oila» ilmiy-tadqiqot instituti sifatida faoliyat yuritmoqda. Sobiq markaz tomonidan 2018-yil o'tkazilgan tadqiqot natijasida oila modellari tasniflanib, ularning xususiyatlari, qadriyatlari va ularga nisbatan xalq fikri o'rganilib chiqilgan.

Olib borilgan tadqiqot. Oilalarda o'tkazilgan so'rovlar natijalari bo'yicha[2] O'zbekistonda oila a'zolari o'rtasida aniq iyerarxiya, oila a'zolarining funksiyalari va vazifalari taqsimlanishi bilan tavsiflanadigan oila modeli mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni, oilada yetakchi – uydagi tartib hamda oila a'zolari mas'uliyatiga javob beradigan, yuzaga keladigan kelishmovchiliklarni hal qilish va oila byudjetini boshqarish kafolati hisoblangan oila boshlig'i bor.

So'nggi yillarda oiladagi yetakchilik masalasi bo'yicha jamoat fikrining o'zgarish tendensiyasi qayd etildi. Agar 2015-yilda 81 foiz respondentlar oilada yetakchi erkak kishi bo'lishi kerakligini qayd etgan bo'lsa, bir necha yillar o'tib, oiladagi yetakchilikni jinsga emas, balki yoshga qarab belgilaganlar soni ortdi (2015-yildagi 15 foizdan 2018-yilda 21 foizga o'sgan).

Bunday so'rovlar natijalari bo'yicha erkaklar oila a'zolari oldida muayyan

majburiyatlarga egaligi ma'lum bo'ldi. Bular qatoriga moddiy farovonlik (respondentlarning 90 foizi) va qoniqarli turar-joy sharoitlari (47 foiz), farzandlarga ta'lim olish uchun imkoniyat yaratish (22 foiz), farzandlar tarbiyasida ishtirok etish (34 foiz) kiradi.

Ayolning majburiyatlariga farzandlar tarbiyasi (64 foiz) va ularni parvarishlash (55 foiz), uy xo'jaligini yuritish (50 foiz) va oilada qulay psixologik muhit uchun javobgarlik (30 foiz) kiradi. Shu bilan birga, oilada mustahkam munosabatlar o'rnatish uchun, o'zaro tushunish, hurmat va sabr-toqat (61 foiz), moddiy farovonlik (28 foiz) va boshqalar bo'lishi kerak.

Xulosa shuki, O'zbekiston oilalarining ko'z o'ngida an'anaviy oila – bu o'zaro hurmat va hamjihatlik asosida qurilgan, oila boshlig'ining yuqori obro'si va yoshi kattalarni qadrlash hamda farzandlar haqida qayg'urish bilan tavsiflanadigan bir necha avlodli oiladir.

XX asr oxirlarida boshlangan va bugun ham izchil davom etib kelayotgan demokratik, siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar oshishiga qulay shart-sharoit yaratdi. Ushbu yangilanishlar aholi aksariyat qismining, ayniqsa, shaharlar hududlaridagi oilalarning "zamonaviy oila modeli"ga o'tishlarida qulay imkoniyatlarni taqdim etdi.

"Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi tomonidan 2018-yilda o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra, aksariyat respondentlar zamonaviy namunali oila – bu sog'lom va muayyan ma'lumotga ega bo'lgan oila a'zolariga, moddiy farovonlik va qulay psixologik muhitga ega bo'lgan, farzandlarni an'anaviy milliy qadriyatlar asosida tarbiyalovchi, FHDYOda rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgan to'liq (ota va ona mavjud) oila ekanini ta'kidlashgan.

Tadqiqot natijalari. Oilalarda o'tkazilgan mazkur so'rovlar zamonaviy namunali oilaning ustuvor mezonlarini aniqlash va ularni umumlashtirish imkonini berdi:

1. oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat va o'zaro bir-birini tushunishga qaratilgan qulay psixologik muhit, ota-onalarni, katta avlod vakillarini (bobo va buvi) qadrlash, sabr-toqat va oiladagi kelishuv zamonaviy namunali oilaning asosiy jihatlari ekanini so'ralganlarning 24 foizi qayd etdi;

2. farzandlarni milliy-madaniy qadriyatlarga, an'anaviy urf-odatlariga tayangan holda, burch, mas'uliyat va intizom tuyg'ularini e'tiborga olib, shuningdek, ota-onalar o'zlarining namunali xulqi, mehnatsevarligi, vatanparvarligi, muloqot va muomala madaniyati, ilmiy ma'lumotini ibrat qilib ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash zamonaviy namunali oilaning asosiy

mezonlaridan biri ekanini respondentlarning 23 foizi e'tirof etdi;

3. uddaburonlik, tadbirkorlik, muqim ish va yetarli daromad bilan ta'minlanganlik, oila byudjetini to'g'ri taqsimlay olish, oila o'z jamg'armasiga ega ekani, qulay uy-joy va maishiy sharoitlarni o'z ichiga oluvchi moddiy farovonlik zamonaviy namunali oila mezonini ekanini so'ralganlarning 18 foizi alohida ta'kidlagi;

4. kelgusida oila a'zolarining mavqei va martabasini oshirish hamda jamiyatga manfaat keltirishini ta'minlovchi, intellektual, yuqori samaradorlik va yuqori haq to'lanadigan ish bilan band bo'lishi imkoniyatini ta'minlovchi sifatli ta'lim darajasi zamonaviy namunali oila mezonini bo'la olishi haqidagi fikrga respondentlarning 17 foizi ega;

5. so'ralganlarning 13 foizi esa, zamonaviy namunali oila mezonlarini jismoniy va psixologik salomatlikni quvvatlab turish, sog'lom turmush tarzini olib borish, butun oilaning sport bilan doimiy shug'ullanishi, dam olishni to'g'ri tashkil etish, ovqatlanish va gigiyena madaniyatini oshirishda, deb biladi.

Shunday qilib, an'anaviy milliy-madaniy qadriyatlarini saqlab qolish hamda ijtimoiy-iqtisodiy va demografik islohotlar ta'siri ostida an'anaviy oila modelining o'zgarishi yuzaga keladi. Oila institutini mustahkamlash, zamonaviy, farovon va sog'lom oilalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan farzandlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi va ta'lim olish mezonlari keyinchalik birinchi o'ringa chiqadi.

Qonunchilik bilan belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan – ro'yxatdan o'tkazilmagan nikohlar – hatto umumiy xo'jalik yuritilganda ham va umumiy farzandlarga ega bo'lganda ham yuridik jihatdan tan olinmaydi. (O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 64-moddasi (O'zaro nikohda bo'lmagan shaxslardan tug'ilgan bolalarning huquq va majburiyatlariga ko'ra, ushbu Kodeksning 61- (Ota-onaning arizasi bo'yicha bolaning nasl-nasabini belgilash) va 62-moddalari (Otalikning sud tartibida belgilanishi)da nazarda tutilgan tartibda otalik belgilanganda bolalar ota-onasi va ularning qarindoshlariga nisbatan o'zaro nikohda bo'lgan shaxslardan tug'ilgan bolalar bilan teng huquq va majburiyatlarga ega bo'ladi).

Ko'p hollarda O'zbekistonda nikoh tuzish hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmagan an'anaviy diniy usuldagi shar'iy nikohga tayanadi. Yakuniy natijalarga ko'ra, so'rov o'tkazilgan oilalarning 90 foizi shar'iy nikohdan o'tishni majburiy, deb hisoblaydi.

Shu bilan birga, O'zbekistonning alohida mintaqalarida FHDYO davlat organlarida

ro'yxatdan o'tmasdan, ayollar va bolalar uchun bir qator salbiy oqibatlariga ega bo'lgan islomiy nikohlar uduminigina o'tkazish tendensiyasi kuzatiladi. Mustahkam va sog'lom oila tuzilishidan manfaatdor bo'lgan davlat yuridik jihatdan noto'liq bo'lgan bunday ittifoqlarga salbiy munosabatdadir.

"Oila" markazi anketa tarqatish uslubi bilan Andijon viloyatining 465 ta oilasida so'rovlar o'tkazdi. Tadqiqotning maqsadi – bunday nikohlarda ayollar va bolalar duch keladigan muammolar va bunday nikohlar tuzishning sabablarini aniqlashdan iborat edi. Shu bois so'rovlar uchun maqsadli guruh sifatida ko'proq FHDYO organlarida rasmiylashtirilmagan, biroq shar'iy nikoh bo'yicha yashovchi oilalar tanlab olindi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, so'rov vaqtida 66 foiz respondent bir oilaga, 31 foizi – ikki oilaga (shundan erkaklar – 42 foiz), 3 foizi – uch oilaga ega bo'lgan. So'rov o'tkazilganlardan 90 foizining farzandlari bor bo'lib, ularning yarmidan ko'pi norasmiy nikohdan tug'ilgan. Shar'iy nikoh, ayniqsa, qishloq hududlarida ko'p tarqalgan.

Rasmiy ro'yxatdan o'tmagan holda, shar'iy nikohda yashaydiganlarning umumiy qiyofasi shuni ko'rsatdiki, ayollar o'rtasida – bular ko'proq ishlamaydigan, o'rta maxsus ma'lumotli, moddiy ta'minoti o'rta va o'rtadan past darajada, 1-2 nafar farzandlari bor respondentlardir. Erkaklar o'rtasida esa – bu o'rta yoshdagi (30-40), ko'pchiligi oliy ma'lumotga ega bo'lmagan, o'rtacha moddiy ta'minotga ega, 2 va undan ortiq farzandi bor respondentlardir.

"Ro'yxatdan o'tkazilmagan holda, faqat shar'iy nikohda yashashni me'yor deb hisoblaysizmi?" degan savolga 88 foiz respondent salbiy javob qaytardi. Bu javob ayollar va erkaklar, shahar va qishloq aholisi, barcha yoshdagilar o'rtasida bir xil bo'ldi.

So'ralganlar ichida yosh ayollar norasmiy shar'iy nikohlarning asosiy tashabbuskorlari ularning ota-onalari (49 foiz), erlari (34 foiz) va faqat 16 foiz holatda – o'zlari hisoblanishlarini qayd etishdi.

Ro'yxatdan o'tkazilmagan nikohlar tarqalishining asosiy sababi esa oiladagi muammolar, moddiy qiyinchiliklar, birinchi nikohdan ajrashish imkoniyatining yo'qligi va boshqalar sanalashi ma'lum bo'ldi.

"Ro'yxatdan o'tkazilmagan nikohlarning salbiy oqibatlariga haqida bilasizmi?" degan savolga 85 foiz respondent ijobiy javob berib, bu salbiy oqibatlarini o'z boshidan o'tkazganini ta'kidlagi: 32 foizi – bola tug'ilganida hujjat olishda, 19 foizi – turar-joyi bo'yicha ro'yxatga qo'yishda (propiska), 11 foizi – merosni belgilash va olishda, 12 foizi – mulk huquqi

belgilanganida, 19 foizi – turmush o'rtog'i tomonidan mas'uliyatsiz munosabatda bo'lish muammosi bilan to'qnashgan. So'ralganlarning faqat 5 foizigina hech qanday muammoga duch kelmaganini ma'lum qilgan.

Shu bilan birga, 95 foiz respondent me'yoriy to'kis oilada, bolalar taqdiri uchun mas'ul bo'lgan er bilan, mulkiy huquqlari cheklanmagan holda ertangi kunga ishonch bilan yashashni istashini bildirdi. Ular norasmiy nikohda yashashga majbur bo'layotganlarining asosiy sabablaridan biri sifatida turmush o'rtoqlari birinchi nikohidan ajrashmagani va oilasi bor ekanini ko'rsatib o'tishdi. Ayollarning bir qismi esa, mehnat migrasiyasida bo'lgan erlari bilan aloqalar uzilgani bois birinchi nikohini bekor qila olmayotganliklarini qayd etdilar.

"Oilangizda nizolar bo'lib turadimi?" degan savolga faqat 17 foiz respondent kamdan kam, 76 foizi – ba'zida, 7 foizi – surunkali ravishda, deb javob berdi. Ya'ni, bunday vaziyat nafaqat huquqiy muammolar nuqtai nazaridan noqulay, balki oiladagi doimiy mojarolar va noqulay psixologik muhitning ham manbai hisoblanadi. Eng achinarlisi, bundan birinchi navbatda bolalar har tomonlama aziyat chekadi.

Xulosa. Yuqorida aks etgan tadqiqot natijalaridan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchi – an'anaviy, zamonaviy va innovatsion oila modellari O'zbekistonda parallel, biroq turli miqyoslarda ishlab turibdi. An'anaviy oila modeli ko'proq uchraydi. Yirik shaharlarda ta'lim olishga, sog'lom turmush tarziga va moddiy farovonlikka asoslangan zamonaviy oila modeli keng tarqalgan. Faqat oilalarning kichik qismigina innovatsion modelga kiradi. Bu oilalar yuqori ijodiy va ilmiy potensialga ega bo'lib, ularda oila a'zolarining nuqtai nazari o'z oilasining shaxsiy muammolariga emas, balki jamiyatning muammolariga qaratilgan. Bunda oilaviy qadriyatlar va oila an'analari "er va xotin" "ota-ona-farzandlar" munosabatlari uchun negiz bo'lib qoladi.

Ikkinchi – oila modelining o'zgarishlari oilaviy qadriyatlar va oila-nikoh munosabatlari normalarining ham o'zgarishiga, xususan, ko'p avlodli oilalardan chekinishga, individualizm qadriyatlarining o'sishi va norasmiy ittifoqlarning (ro'yxatdan o'tkazilmagan "fuqarolik" nikohlari) tarqalishiga olib keladi. Bundan tashqari, turmush sharoitlarining o'zgarishlari (urbanizatsiya), ayollarning ijtimoiylashuvi ajrashishlar sonining o'sishi, yolg'iz onalarning ko'payishi va boshqa noxush oqibatlariga olib keladi. Bunday hodisalarning

oqibatlari farzandlarga, er-xotinning o'ziga va umuman, jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

FHDYO organlarida rasmiylashtirilmagan, biroq shar'iy nikoh udumi bilan tuzilgan nikohlarning tarqalish dinamikasi ijtimoiy va iqtisodiy omillarga bog'liq. Ijtimoiy omillarga huquqiy bilimlar darajasining pastligi, islom oila huquqida belgilangan oila munosabatlarining haqiqiy tartiblari va me'yorlari, nikoh shartlari, unda tomonlarning huquqlari va majburiyatlari, nikohni bekor qilish asoslari va boshqa sohalardagi bilimlarning yetishmovchiligi kiradi.

01

Ham katta yoshlilar, ham aholining yosh qatlami o'rtasida samarali ma'naviy-ma'rifiy ishlar olib borish, ularning ongida, ma'naviy dunyoqarashida oilaning moddiy farovonligi, farzandlarning ta'lim-tarbiyasi, oiladagi qulay psixologik muhit va boshqalar uchun javobgarlik tuyg'usini shakllantirish

02

Islom oila huquqining asl mazmun-mohiyati bo'yicha oilani shakllantirish yuzasidan bilimlar darajasini oshirish

03

Oilaviy munosabatlar tartibga solingan Qur'on oyatlarini va Hadislar misolida targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish

04

Er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turuvchi normalarni, er va xotinning, ota-ona va farzandlarning ma'naviy va huquqiy majburiyatlarini keng tushuntirish va joriy etish

Ushbu yo'nalishda quyidagilar maqsadga muvofiq sanaladi:

Muammoning iqtisodiy jihati yoshlarning, ayniqsa, bolali yosh ayollarning, yolg'iz onalarning bandligini ta'minlash masalalarini o'z ichiga oladi va bu orqali ularda boqimandalikni emas, balki faol turmush tarzini tarbiyalab boradi. Yosh ayollar uchun ishlash va pul topish imkoniyati shar'iy nikoh orqali tuzilgan bo'lsa ham, norasmiy (majburan) nikohlarni tuzish holatlarining sonini qisqartiradi.

O'zbekistonda oilani rivojlantirishga

global darajada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror taraqqiyot maqsadlari doirasida, shuningdek, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida qaralmoqda.

Shu bilan birga, ushbu sohada davlat siyosatini muvaffaqiyatli olib borishni to'xtatib turuvchi bir qator tizimli muammo va kamchiliklar oila institutini mustahkamlash sohasidagi islohotlarni to'liq ro'yobga chiqarishga va belgilangan maqsadlarga erishishga to'sqinlik qilmoqda. Idora va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda monitoring qilishning ta'sirchan tizimi mavjud emas, oilani rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat, fuqarolik jamiyati institutlari va xususiy sektor hamkorligi past darajada.

Oila institutini mustahkamlash sohasidagi ilmiy tadqiqotlar ixtisosligi tor, hozirgi hayot voqeligidan uzilib qolgan, ilmiy tadqiqotlar natijalari amaliyotga sust joriy etilmoqda.

Oilaning demografik rivojlanishida o'zgarishlar yuz bermoqda, oila ajralishlari soni o'smoqda, mazkur sohada salbiy tendensiyalar va muammolar sabablarini asoslovchi tadqiqotlar yetishmayapti.

Davlat ijtimoiy siyosatining tarkibiy qismi hisoblangan oila siyosati aholi bandligini va real daromadlarini izchil oshirib borishga, fuqarolar farovonligini oshirishga, ijtimoiy muhofaza qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

Davlat organlarining, fuqarolik jamiyati institutlarining o'zaro hamkorligi tizimining aniq ishlashi, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarini so'zsiz amalga oshirish, shuningdek, oila institutini mustahkamlash sohasidagi muammolarni o'z vaqtida aniqlash va samarali hal qilish ushbu maqsadlarga erishishning muhim sharti hisoblanadi[6].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

“Jamiyatda ijtimoiy–ma’naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida” 2020-yil 18-fevraldagi PF-5938-son Farmoni va “O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida” 2020-yil 18-fevraldagi PQ-4602-son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qildi.

Oila barqarorligi yoshlarning aqliy rivojlanish darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Zotan, har bir yigit-qizdan aqliy rivojlanish, tafakkur va intellektual qobiliyat, nikohga kirishning mohiyati va kelajakda o'z oilasi oldida mas'uliyatni his etishini ta'minlaydi. Bugungi kunda nazarimizda turli axborot manbalari orqali kirib kelayotgan yevropacha oilaviy hayot tarzi yoshlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmayapti. Shuning uchun ham yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlash muammosiga Respublikamizda mustaqillik yillarida va ayniqsa bugungi kunda har tomonlama e'tibor kuchaytirilib, bunga oila bilan bir qatorda maktab, mahalla, o'quv yurtlari, jamoat tashkilotlari, har bir fuqaroning mas'ulligiga e'tibor qaratildi va oila muammosi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Shuning uchun ham bunday sharoitda oliy o'quv yurtlarida ham yoshlarning ijtimoiy harakatiga ko'proq e'tibor berish kerak. Dono xalqimizning ajoyib bir hikmatli so'zi borki: “Farzand aziz, tarbiyasi esa undanda aziz”. Farzandini shaxs sifatida kamol topishida o'ta-onalar har bir ishni donolik va xushyorlik bilan amalga oshirishi, sabrli bo'lishi kerak. Milliy qadriyatlarni unutmay oilasiga, farzandiga mehr-muhabbat bilan yashashi kerak. Tarbiya o'ta-onaning izlanishi va mehnatining samarasi. Farzandlarimiz biz kutgandek inson bo'lishi uchun, avvalo tarbiyani o'zimizdan boshlashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.N.Tolibov “Oila ijtimoiy-madaniy qadriyat sifatida (O'zbekiston va Janubiy Koreya misolida)” mavzuidagi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi.
2. Jamoat fikri so'rovi natijalari bo'yicha axborot-tahliliy ma'ruza. «Oila va jamiyat: ma'naviy va axloqiy dunyo». «Ijtimoiy fikr» markazi, 2018.
3. O'zbekiston mintaqalaridagi 800 ta oilada o'tkazilgan sotsiologik so'rovlar natijalari bo'yicha «O'zbekistonda zamonaviy namunali oila modeli» tahliliy ma'lumoti.
4. Manba: «Oila» ilmiy-amaliy tadqiqot markazi tomonidan o'tkazilgan sotsiologik so'rovlar, 2018 y.
5. «Oila» ilmiy-amaliy tadqiqot markazining Andijon viloyatida o'tkazgan sotsiologik so'rovlari, 2018 y.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. T., 2020 y.